

**TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI MODELASHTIRISHDA PEDAGOGIK
SINERGETIKADAN FOYDALANISH****Xalilov Farxod Furqat o'g'li****Alfraganus universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası
v/b dotsenti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917650>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirishda pedagogik sinergetikadan foydalanish haqida fikrlar batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, sinergetika, modellashtirish, raqobat, paradigma, unversallik, rivojlanish, ong, hissiyot, iroda.

Hozirgi zamonaviy sharoitida ta'lim va tarbiya shaxsni har tomonlama voyaga yetkazish, unda komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi tezkor davr talabalarni ham qisqa muddatda va asosli ma'lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan turli fan asoslarining puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishni taqozo etmoqda. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda.

Ta'limiy-tarbiyaviy jarayonni modellashtirishda o'quvchilarning hayoti va faoliyatini ta'lim muassasalarida pedagogik jihatdan to'g'ri uyushtirish uchun, ularning tashqi ta'sir etuvchi omillarga nisbatan ta'sirchan munosabatda bo'lishini unutmaslik kerak. Pedagog va psixolog olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, shaxsga tashqi omillarning o'zaro: xoh salbiy, xoh ijobiy bo'lsin, ta'siri avvalo o'quvchilarning o'zaro munosabatlariga bog'liq. O'quvchilarning tarbiyaviy faoliyatini uyushtirayotganda o'qituvchi yoki tarbiyachi tashqi ta'sir etuvchi omillarga nisbatan tarbiyalanuvchining munosabatini, kechinmalarini, qanday anglashini, baholashini ulardan o'zi uchun nimalarni olayotganligini bilishi zarur. Ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirishda o'quvchining nafaqat ongi, balki his-tuyg'ularini ham o'stirib borishga erishish lozim, unda jamiyatning shaxsga qo'yadigan axloqiy talablariga muvofiq keluvchi xulqiy malaka va odatlar hosil qilinadi. Bunga erishish uchun o'quvchining ongi, hissiyoti va irodasiga ta'sir etib boriladi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga o'qituvchi rahbarlik qiladi. U o'quvchilarning ta'lim muassasasidagi ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatini belgilaydi, ularning ijtimoiy jarayonga faol kirib borishlarini o'z xohish istaklari bilan tarbiyaviy faoliyatga faol ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratadi. Tarbiyani samarali modellashtirish uchun uning harakatlantiruvchi kuchini, har bir o'quvchining tarbiya jarayonidagi faoliyatini yaxshi bilish kerak. Buning uchun o'qituvchi quyidagi holatlarni unutmasligi lozim: ☐

tarbiyalanuvchi ruhiyatini puxta bilish; ☐

ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lib, ular ishtirokida o'quvchi bilan tarbiyaviy mazmunda suhbatlar o'tkazish; ☐

o'quvchining ichki dunyosini, xarakterini bilmasdan u bilan qo'pol muomalada bo'lmaslik, sodir etilgan xatoliklarni kechira olish; ☐

o'quvchining qiziqishlarini, uni o'rab turgan tashqi muhitni doimiy nazorat qilish; ☐

o'quvchini qat'iy kundalik rejimga o'rgatish va uni kuzatib borish; ☐ iste'dodini, qobiliyatini va o'zi tanlagan kasbga moyilligini e'ti-borga olib uni takomillashtirish; ☐

o'quvchining bola ekanligini, adashishga, ba'zan xatoliklarga yo'l qo'yishini unutmashlik, ushbu salbiy holatlarni kechiktirmasdan tuzatib borish.

Shaxsni shakllantirish, boshqarish, nazorat xarakteriga ega bo'lib, bu borada belgilangan vazifalar tasodifiy harakatlar orqali emas, balki oldindan modellashtirilgan va puxta o'ylangan rejalar asosida belgilanib hal etib boriladi.

Tarbiyaviy jarayonni modellashtirishda o'qituvchi bilimli, raqobatbardosh yetuk kadrlarni tarbiyalash uchun javobgar shaxs ekanligini unutmashligi kerak. Ushbu vazifalar tarbiya texnologiyalari maqsadlaridan kelib chiqib belgilanadi. Mustaqil O'zbekiston Respublikasida ayni vaqtda yosh avlodni tarbiyalab voyaga etkazish uchun tarbiyaning quyidagi umumiy vazifalarini hal etish o'qituvchi-tarbiyachi zimmasiga yuklatilgan:

- o'quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda keng dunyoqarashni tarkib toptirish, o'z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashuv, reja va maqsad birligi hissini uyg'otish;

- o'quvchilar ongini mustaqil davlatchiligimiz siyosatining tub mohiyati mujassamlashgan milliy mafkuramiz va umuminsoniy qadriyatlar, chuqur bilim va tafakkur, keng dunyoqarash bilan boyitib borish;

- umuminsoniy axloq me'yorlari (odamiylik, kamtarlik, o'zaro yordam, mehr muhabbat, muruvvat, adolatli bo'lish, insonparvarlik, axloqsizlikka nisbatan nafrat va hokazolar)ning mohiyatini anglashiga, muomala odobi, yuksak madaniyatni qaror toptirishga erishish;

- o'quvchilarda huquqiy va axloqiy me'yorlarga hurmat ruhida yondashish hissi va fuqarolik tuyg'usi, ijtimoiy burchga mas'ullikni qaror toptirish;

- tabiatni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni yuzaga keltirish borasida mas'uliyat hissini rivojlantirish;

- vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, o'zga millat va xalqlarni hurmat qilish, ularning huquq va burchlarini kamsitmaslik tuyg'usini qaror toptirish;

- O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatiga to'g'ri va xolisona baho berishga o'rgatish;

- insonni oliy qadriyat sifatida qadrlash, rahm-shafqatli bo'lish, uning sha'ni, or nomusi, qadr-qimmatini, huquq va burchlarini hurmat qilishga o'rgatish.

Shu bilan birga tarbiya mazmunining asosiy yo'nalishlari bo'lmish, axloqiy, aqliy, jismoniy, ekologik, iqtisodiy, huquqiy va siyosiy tarbiyaning g'oya va maqsadlari o'qituvchi tomonidan modellashtirilib, bajariladigan vazifalar belgilab olinadi va amalga oshiriladi.

So'nggi o'n yillikda tarixiy tadqiqotlarning metodologik jihatlariga bag'ishlangan munozaralarda sinergetika tushunchalari va u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan xaos nazariyasi tobora ko'proq e'tiborni tortmoqda.

Har bir ilmiy tadqiqotchi "kapalak effekti", "domino printsipi" iboralari, shuningdek ularning semantikasi bilan yaxshi tanish. Biroq, ularning har biri bu tushunchalar sinergetika bilan qanday bog'liqligi haqidagi savolga javob bera olmaydi. Savolga javob berish uchun sinergetika atamasining o'ziga aniqlik kiritish kerak. Yunon tilidan tarjima qilingan bu atama yordam va hamkorlik degan ma'noni anglatadi. Shunday qilib, Shtutgart universiteti professori Hermann Xakenning fikricha, sinergetika bir necha fanlar chorrahasida paydo bo'lgan yangi fandır. Uning doirasida ma'lum bir chiziqli bo'lmagan tizim elementlarining o'zaro ta'siri o'rganiladi. Ularning o'zaro ta'siri natijasida o'z-o'zini tashkil qilish jarayoni boshlanadi. Bundan tashqari, bunday tartibli holat yana xaotik holatga aylanishi mumkin. N.Klimontovich o'zining "Sinergetika: shior yoki fan" maqolasida barcha fanlarning usullarini umumlashtirib, sinergetikani "chegarasiz fan"

deb hisoblaydi. "Insoniyatning sinov va xato yo'li bilan dunyoning tashkil etilishini kashf qilishga vaqti yo'q.

Xaken ta'rifiga ko'ra, sinergetika dastlab faqat aniq va tabiiy fanlarga nisbatan qo'llanilganligi aniq. Ushbu yondashuvning printsiplari to'g'ridan-to'g'ri: ierarxiya (dinamik, molekulyar zarrachalar tuzilishiga xos) va qaytmaslik (kimyoviy reaksiyalarda va tirik organizmlarda kuzatiladi). Ilmiy tadqiqotlarda sinergetik yondashuvning yuqoridagi tamoyillari sinergetikaning kelib chiqishini aniq va tabiiy fanlardan olishini tasdiqlaydi. Masalan: fizika, kimyo va biologiya.

Sinergetika (qadimgi yunonchada - moslik, faoliyat ma'nosini bildiruvchi prefiks) - termodinamik muvozanatdan uzoqda joylashgan ochiq tizimlarda modellar va tuzilmalarning shakllanishi va o'zini o'zi tashkil etishini tushuntiruvchi fanning fanlararo tarmog'i.

Mahalliy adabiyotda birinchi atama asosan qabul qilingan, eng ixcham va sig'imli. Ko'pincha o'z-o'zini tashkil etish fanining o'sib borayotgan daraxtining barcha "novdalari" "murakkablik fani" ("kompleks haqidagi fan") deb ataladi. Uning vaqtinchalik tomonlarini ta'kidlab, evolyutsion-sinergetik paradigma zamonaviy fanning oldingi safiga o'tayotgani tez-tez ta'kidlanadi.

V.S. Stepinning ta'kidlashicha, o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizimlar sinergetik effektlar, jarayonlarning tubdan qaytmasligi bilan ajralib turadi. Insonning ular bilan o'zaro ta'siri "inson harakatining o'zi tashqi narsa emas, balki har safar uning mumkin bo'lgan holatlar maydonini o'zgartirib, tizimga kiritilgan" tarzda davom etadi.

Sinergetikaning ilmiy paradigma sifatida universalligi shundaki, u barcha fanlar uchun yangi ilmiy tadqiqot maydonini ochadi, ilmiy muammolar va ularni hal qilishning yangi usullarini taklif etadi. Ushbu fikrlardan kelib chiqib, ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirishda pedagogik sinergetikadan foydalanadigan bo'lsak ta'lim-tarbiyani tashkil etishda ko'plab yutuqlarga erishishimiz mumkin ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. См. также Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Ижевск, 1999.
2. Хакен Г. Синергетика. М., 1980. С.7.
3. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке?//Синергетика и психология. Вып. 2. "Социальные процессы". М., 2000. С.12.
4. Kulmatov, P. M., & Tajibaev, M. A. (2022). SYNERGETIC AAS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE. Scientific progress, 3(3), 925-929.
5. Tajibaev, M. A., & Kholbekova, M. U. (2022). Synergetic Methodology Serves Humanity. Scientific progress, 3(3), 934-937.